

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347

DOI: 10.5281/zenodo.3592801

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗАЩИТА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК

THE CONCEPT, NATURE AND PROTECTION OF THE EXCLUSIVE RIGHT TO A TRADEMARK

ЛЕЙБА ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ

студент,

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина

LEIBA IGOR PETROVICH

student,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

«Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

ШУЛЬГА АНТОНИНА КОНСТАНТИНОВНА

кандидат юридических наук, доцент,

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина

SHULGA ANTONINA KONSTANTINOVNA

Candidate of law sciences, Docent,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

«Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin»

Статья посвящена анализу сущности и защите товарного знака. В статье мы затронули, действующую на данный момент, четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации. Также был произведен анализ понятий «интеллектуальная собственность» и «товарный знак». Касательно товарного знака, мы отметили его сущность, случаи и способы защиты исключительного права. Нами были выделены случаи из практики, которые прямо касаются защиты интеллектуальной собственности. По окончании работы, нами был выдвинут лаконичный вывод, который довёл нашу работу до логического заключения.

The article is devoted to the analysis of the essence and protection of a trademark. In the article, we touched upon the current part of the Civil Code of the Russian Federation. An analysis was also made of the concepts of "intellectual property" and "trademark". Regarding the trademark, we noted its essence, cases and ways of protecting the exclusive right. We have identified cases from practice that are directly related to the protection of intellectual property. At the end of the work, we put forward a concise conclusion, which brought our work to a logical conclusion.

Ключевые слова: товарный знак, интеллектуальное право, исключительное право, результаты интеллектуальной деятельности.

Key words: trademark, intellectual law, exclusive right, results of intellectual activity.

Государство, опираясь на исторические сведения, не всегда было заинтересовано, в той мере, в которой это ныне существует, в защите интеллектуальной собственности. Только в 2008 году был введен в действие четвертый раздел Гражданского кодекса Российской Федерации (- далее ГК РФ), посвященный правам на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации [5]. Данный подход со стороны государства являлся логически верным, так как стремительный инновационный прогресс создал разного рода конкуренцию, именно поэтому появилась необходимость в защите своей интеллектуальной собственности.

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации – это произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио – или телепередач, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, ноу-хау, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. Стоит отметить, что интеллектуальная собственность – это объекты, которые выражаются и содержатся на разных носителях. Постоянное активное развитие экономических связей на международной арене обуславливает большую важность системы правового регулирования в сфере исключительного права на средства индивидуализации [1].

Товарный знак - такое обозначение, которое служит средством индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей [2]. Исключительное право, в свою очередь, удостоверяется свидетельством на товарный знак, т.е. после регистрации в «Роспатент»,

правообладатель получает исключительное право на товарный знак в отношении товаров, которые непосредственно указаны в свидетельстве.

ГК РФ устанавливает перечень оснований для отказа в регистрации товарного знака, в котором используются общепринятые обозначения, общепринятые символы и требования, элементы, которые по своей сущности могут ввести потребителя в заблуждение, а также такие обозначения, в целом и полностью, состоящие из элементов, характеризующие товары (ст. 1483 ГК РФ).

Хотим отметить конкретный случай из практики, так Роспатентом было отказано в регистрации товарного знака «ГАН» в отношении химических продуктов, фармацевтических товаров. Известно, что ГАН – один из видов кисломолочных продуктов, поэтому регистрация такого товарного знака для других продуктов (пищевых и химических) вводит потребителя в заблуждение по поводу свойств товара (суды поддержали вывод Роспатента).

Затронем ещё один интересный пример из практики – отказ в регистрации товарного знака «GENEVA». Роспатентом аргументировал это тем, что покупатель продукта может ошибочно предположить, что место производства товара может быть швейцарский город Женева (Geneva).

Перейдем непосредственно к специфике товарного знака. Стоит обратить внимание на то, что в соответствии с законодательством РФ, товарный знак регистрируется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Ранее мы уже касались того, что после регистрации, пользование товарным знаком разрешается исключительно правообладателю (другие лица имеют право в случае, если у них есть лицензируемый договор).

Особенностью является и то, что существует исключительное право на подачу иска правообладателем, но в случае, если

это право заранее не было закреплено договором между третьими лицами и самим владельцем. Это значит, что если правообладатель даёт устное согласие на пользование своим товарным знаком третьим лицам и не имеет предъявляет претензии, то, таким образом, последние имеют право на использование конкретного товарного знака.

На практике зачастую происходят случаи, когда лица, не имеющие исключительного права на товарный знак, используют его в своих целях, а также случаи, когда компании регистрируют товарный знак, имеющий схожесть с товарным знаком других компаний.

Стоит привести пример из судебной практики, касающийся отказа в регистрации товарного знака по причине того, что обозначение могло ввести в заблуждение потребителя. Компания ООО «БРК-Косметикс» зарегистрировало в Роспатенте товарный знак «LIVIA». Немецкая компания «BEYERSFORD», которой принадлежали права на товарный знак «NIVEA» с таким решением не согласилась в силу того, что графически товарный знак «LIVIA» был похож на товарный знак «NIVEA». Было принято решение об оспаривании регистрации «LIVIA». Итогом было, что Президиум ВАС РФ признал, что товарные знаки похожи между собой до степени смешения, а это, в свою очередь, могло ввести потребителя в заблуждение [3]. Последствия – правовая охрана товарного знака «LIVIA» была прекращена.

Компания из Великобритании (- далее истец) использовала свое исключительное право - обратилась в арбитражный суд города Кемерово для разрешения ситуации, связанной с использованием товарного знака юридическим лицом (- далее ответчик), не являющимся правообладателем. Истец потребовал компенсации за нарушение исключительного права, нарушение проявилось в том, что ответчик реализовывал контрафактный товар, на котором находились изображения до степени смешения похожие на товарные знаки истца [4]. Была произведена экспертиза, где данный факт был подтвержден, после чего,

истцом была взыскана сумма, равная восьмидесяти тысячам рублей.

Заканчивая данную статью, стоит отметить, что практика выделяет случаи незаконного использования исключительного права. Закон дал правообладателям широкий круг прав, которые призваны защитить зарегистрированный товарный знак от посягательства лиц, не являющихся правообладателями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Биденко В. В., Глинщикова Т. В. Система международно-правового регулирования защиты исключительного права на товарный знак // Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права: Сборник научно-практических статей II Международной научно-практической конференции молодых ученых (24 октября 2017 г. Краснодар) / отв. ред. д.ю.н., проф. В. П. Камышанский, к.ю.н. Е. Ю. Руденко. – Краснодар : АНО «НИИ АПСР». 2017.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 8. – Ст. 647; – 2018. – № 4. – Ст. 608.
3. Сайт "ONLINE PATENT" - URL: <https://onlinepatent.ru/faq/trademark/otkaz-v-registratsii-iz-za-vvedeniya-v-zabluzhdenie-cto-eto-znachit/>
4. Решение арбитражного суда Кемеровской области от 29.07.2019 г. № А27-11075/2019 – [Электронный ресурс] // «Росправосудие».
5. Шульга А.К. Средство индивидуализации юридических лиц: вопросы теории и практики // Полиматический сетевой электронный журнал Кубанского государственного аграрного университета // Краснодар: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2015.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bidenko V.V., Glinshchikova T.V. The system of international legal regulation of protection of the exclusive right to a trademark // Actual problems of civil and business law: Collection of scientific and practical articles of the II International scientific and practical conference of young scientists (October 24, 2017 Krasnodar) / otv. ed. Doctor of Law, prof. V.P. Kamyshansky, Ph.D. E. Yu. Rudenko .– Krasnodar: ANO “Research Institute of APSP”. 2017.
2. Civil Code of the Russian Federation of 11/30/1994 (as amended on 12/29/2017) // Collection of legislation of the Russian Federation. - 1994. - No. 8. - Art. 647; - 2018. - No. 4. - Art. 608.
3. ONLINE PATENT Internet site. URL: <https://onlinepatent.ru/faq/trademark/otkaz-v-registratsii-iz-za-vvedeniya-v-zabluzhdenie-chto-eto-znachit/>
4. The decision of the arbitration court of the Kemerovo region of 07.29.2019, No. A27-11075 / 2019 - [Electronic resource] // Rosprovody.
5. Shulga A.K. Means of individualization of legal entities: theory and practice // The Polymatic Online Journal of the Kuban State Agrarian University // Krasnodar: Federal State Educational Institution of Higher Education Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina, 2015.

© Лейба И.П., Шульга А.К., 2019.